

TA'LIM JARAYONIDA INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHDAGI XALQARO
TAJRIBALAR

Alimova Dilorom Xudoyqulovna

diloromalimova55@gmail.com

*Toshkent amaliy fanlar universiteti, Boshlang'ich ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrası
v.v.b dotsenti.*

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning intellektual salohiyatini rivojlantirishda psixologik va pedagogik yondashuvlar hamda innovatsion metodlarning o'rni tahlil qilinadi. Intellekt tushunchasining nazariy asoslari, uning rivojlanish bosqichlari va zamonaviy ta'lim jarayonida qo'llanilayotgan texnologiyalar (STEAM, CLIL, gamifikatsiya, loyiha asosida ta'lim)ning ta'siri ilmiy jihatdan asoslangan. O'zbekiston ta'lim tizimida intellektual salohiyatni oshirish borasidagi **islohotlar xalqaro tajribalar bilan taqqoslab ko'rsatilgan.**

Kalit so'zlar: intellekt, salohiyat, psixologik omillar, pedagogik yondashuv, boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiya.

Аннотация. В статье анализируется роль психолого-педагогических подходов и инновационных методов в развитии интеллектуального потенциала учащихся начальной школы. Научно обоснованы теоретические основы понятия интеллекта, этапы его развития и влияние технологий, используемых в современном образовательном процессе (STEAM, CLIL, геймификация, проектное обучение). Сравняются с международным опытом реформы в системе образования Узбекистана, направленные на повышение интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: интеллект, потенциал, психологические факторы, педагогический подход, начальное образование, инновационные технологии.

Abstract: The article analyzes the role of psychological and pedagogical approaches and innovative methods in the development of students' intellectual potential in primary education. The theoretical foundations of the concept of intelligence, its stages of development and the impact of technologies used in the modern educational process (STEAM, CLIL, gamification, project-based learning) are scientifically substantiated. Reforms in the education system of Uzbekistan to increase intellectual potential are compared with international experience.

Keywords: intelligence, potential, psychological factors, pedagogical approach, primary education, innovative technology

Kirish.

XXI asrda ta’limning asosiy vazifasi – o’quvchilarni bilim oluvchi emas, bilim yaratuvchi shaxs sifatida shakllantirishdir. Intellektual salohiyat – bu bilim, ko’nikma, tafakkur, kreativlik va muammoli vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qilish qobiliyatidir.

Jahon miqyosida intellektual salohiyatni rivojlantirish masalasi PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro tadqiqotlar orqali baholanadi. Bu tadqiqotlar o’quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini, balki amaliyotga tatbiq qilish qobiliyatini ham o’lchaydi.

O’zbekiston Respublikasida 2019-yilda qabul qilingan Ta’lim tizimini rivojlantirish konsepsiyasida intellektual salohiyatni rivojlantirish strategik ustuvor yo’nalish sifatida belgilangan. Shu bois boshlang’ich ta’limda innovatsion pedagogik yondashuvlarni qo’llash muhim ilmiy-amaliy vazifa hisoblanadi.

Metodologiya.

Tadqiqot quyidagi asosiy metodlarga tayandi:

Nazariy asoslar:

Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi, Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi, Gardnerning ko’p qirrali intellekt nazariyasi va Bloom taksonomiyasi.

Empirik kuzatuv:

Toshkent shahri va viloyat maktablarida 3–4-sinflarda o’tkazilgan kuzatuvlar.

So’rovnoma: 50 nafar o’qituvchi va 120 nafar o’quvchidan intellektual salohiyatni rivojlantirishdagi tajribalar haqida ma’lumot olindi.

Statistik tahlil: o’quvchilarning motivatsiya va kreativlik ko’rsatkichlari % hisobida qayd etildi.

Taqqoslash: O’zbekiston va rivojlangan davlatlar tajribasi solishtirildi.

1. Intellektual salohiyat rivojlanishiga ta’sir etuvchi omillar

Psixologik: diqqat, xotira, tafakkur, motivatsiya.

Pedagogik: o’qituvchi shaxsiyati, metodik yondashuvlar, interfaol metodlar.

2. Innovatsion metodlarning afzalligi

STEAM – integratsiyalashgan yondashuv o’quvchilarda ijodkorlikni oshiradi.

CLIL – fan va til integratsiyasi orqali ikki tomonlama intellektual rivojlanish.

Gamifikatsiya – o’quvchilarda ichki motivatsiyani kuchaytiradi.

Loyiha asosida ta’lim – real muammolarni yechish orqali analitik fikrlashni rivojlantiradi.

3. O’zbekiston tajribasi

STEAM markazlari faoliyati.

Boshlang’ich sinf darsliklarida interfaol topshiriqlar soni oshmoqda.

Xalqaro dasturlarda (PISA, TIMSS) ishtirok etish boshlangan.

Jadval: Asosiy nazariy yondashuvlar taqqoslanishi

Muallif	Nazariya	Ta’limdagi ahamiyati
Piaget	Kognitiv rivojlanish bosqichlari	O’quvchining yosh xususiyatiga mos metodlarni tanlash
Vygotskiy	Yaqin rivojlanish zonasi	Hamkorlikda o’qitish va psixologik qo’llab-quvvatlash
Gardner	Ko’p qirrali intellekt nazariyasi	Har bir o’quvchining individual qobiliyatini rivojlantirish
Bloom	Taksonomiya	Bilimdan amaliyotga o’tishda bos qichma-bosqich metod

Muhokama. O‘zbekiston ta’lim tizimida intellektual salohiyatni rivojlantirish bo‘yicha muhim natijalar bor, ammo muammolar ham saqlanib qolmoqda:

- ayrim o‘qituvchilarning innovatsion metodlarni qo‘llash tajribasi kam;
- moddiy-texnik baza yetarli emas;
- ota-ona va maktab hamkorligi sust;
- baholash tizimi ko‘proq nazariy bilimlarni o‘lchaydi.

Xalqaro tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, pedagogika rivojlanishni ta’minlash uchun o‘quvchilarni ijodiy vazifalar, loyiha ishlari va muammoli topshiriqlar bilan shug‘ullantirish eng samarali yo‘l hisoblanadi.

Xulosa va tavsiyalar.

Intellektual salohiyatni rivojlantirishda innovatsion pedagogic yondashuvlar muhim rol o‘ynaydi.

Boshlang‘ich sinflarda STEAM, CLIL va gamifikatsiyani keng joriy etish zarur.

--O‘qituvchilar metodik kompetensiyasini oshirish uchun maxsus trening va seminarlar tashkil etilishi lozim.

--Baholash tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish intellektual salohiyatni aniq baholashga yordam beradi.

--Ota-ona, jamiyat va maktab hamkorligini mustahkamlash intellektual rivojlanishni tezlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Piaget J. The Psychology of Intelligence. Routledge, 2001.
- 2.Vygotsky L.S. Mind in Society. Harvard University Press, 1978.
- 3.Gardner H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. Basic Books, 1983.
- 4.Bloom B. Taxonomy of Educational Objectives. Longman, 1956.
- 5.OECD. PISA 2022 Results. Paris, 2023.
- 6.TIMSS International Report. IEA, 2020.

7. Jalolov J. Pedagogika asoslari. Toshkent, 2020.
8. Xolmatova M. Boshlang‘ich ta’lim metodikasi. Toshkent, 2021.
9. Azizxo‘jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. Toshkent, 2016.
10. Saparova, U. B. (2023). IN ENSURING ECONOMIC GROWTH, FAMILY BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP SHAPE CONCEPTS IN THE MINDS OF READERS. Confrencea, 6(6), 342-347.